

Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlariga kirish va uning amaldagi o‘rni

Talaba Alisher Qo‘ziyev

alisherqoziyev729@gmail.com

Namangan muhandislik texnologiya instituti Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası.

Anotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" hamda uning amaldagi o‘rnini yoritib beradi.

Kalit so‘zlar. MXS ,moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari,hisobot, standart, buxgalter, buxgalteriya,

Kirish. Bugungi kunda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari ko‘plab rivojlangan mamlakatlar bilan raqobatga kirishda muhim rol o‘ynaydi. Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlarining tan olinishi tobora ko‘proq ishlatilishini isbotlovchi eng muhim voqealardan biri bu Qimmatbaho qog‘ozlar va birjalar bo‘yicha Komissiyalarning xalqaro tashkiloti tomonidan xorijiy investitsiyalar uchun moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlarini asos qilib olinishidir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti PQ-4611-son " Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi qarorida ham xalqaro standartlarga o‘tish bo‘yicha alohida to‘xtalib urg‘u berib o‘tgan.

Material va metod. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS lar) - bu moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo‘yicha kengashi (MHXSK) tomonidan chiqarilgan standartlar va sharhlardir. Ular quyidagilarni qamrab oladi:

- 1) Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari
- 2) Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb etilishi, erkin iqtisodiyot zonalarining tashkil etilishi va faoliyat yuritishi buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil qilishni zarurat qilib qo'yimoqda. Hozirgi kunda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari xo'jalik subyektlar tomonidan tashqi foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan buxgalteriya axborotini tayyorlashda tobora keng foydalanilmoqda. Bu holat axborotni sifatini oshirish, kapital qiymatini pasaytirish, kapital bozoriga kirishni osonlashtirish kabi bir qator sabablar bilan izohlanadi. Ma'lumki Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlarini bilmasdan turib ushbu standartlarga o'tib bo'lmaydi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ham moliyaviy Moliyaviy hisobot uning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida PQ-4611-son 24.02.2020 qarorida ham qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida ko'rsatmalar berib o'tgan.

Tahlil. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qabul qilayotgan mamlakatlar kundan kunga ko'payib, u 150 dan ortiq kasbiy uyushmalarni qamrab olgan. Ba'zi olimlarning fikricha " Buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari"va "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari" kabi atamalar yoki shu nomdagi mavzularda ilmiy maqolalar ham berilib kelmoqda Ayrim olimlar ularni bir xil standartlar deb baholasa, ayrimlari esa ularni o'zaro farq qiluvchi turli standartlar ,deb talqin qiladilar. Standart inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida me'yor , namuna yoki o'lchov ma'nosini anglatadi. Shuningdek u o'xshash obyektlarni taqqoslash uchun asos hisoblangan etalon sifatida e'tirof etilgan. Standart so'zining huquqiy ma'nosi esa, ma'lum obyektga nisbatan qo'llanuvchi me'yor, qoida va talablar majmuyi mujassamlashgan rasmiy me'yoriy hujjatdir.

Xulosa. Tahlillarga asosan xulosa qilish mumkinki, zamonaviy buxgalter va har bir hodim tomonidan bank yoki kompaniyani rivojlanishi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda

duch kelinayotgan iqtisodiy muammolarni hal qilishda o‘z buxgalterlariga ishonch hosil qilgan holda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ga eng yaqin yordamchi deb qarashi zarur. Bu esa Respublikamiz iqtisodiyoti yanada rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlari

- 1.1. SH.M.Mirziyoevning «MHXSga o'tishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2020 yil 24 fevralda PQ-4611-sonli Qarori <https://lex.uz/docs/4746047>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.01.2021-yildagi 38-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M.Mirziyoyevning „ Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida ” 2020-yil 24- fevraldagi PQ-4611 - sonli ijrosini ta’minlash maqsadida, Vazirlar Mahkamasi qarori.
3. Ergasheva Sh.T,Ibragimov A.K, Rizayev N.K, Ibragimova I.R, Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari,o‘quv qo‘llanma -T. TDIU, 2019-227 b.
4. Norbekov D.E, Ochilov I.K , Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, o‘quv uslubiy majmua, TMI, Toshkent -2019
5. "Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari". Tarjima. A. Rizaqulov, B.Xasanov, A.Usanov, Z.Mamatov. T.: - 2004.
6. Tashnazarov S. Xalqaro hisob asoslari. Ma'ruza matni. SamISI, 2008. - 210 b. 4. M.Bonham and others.Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 2010.- part 1. p.